

KRIMINOLOŠKI ASPEKTI ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA STARIJIH OSOBA U SISTEMU PALIJATIVNE NJEGE

Biljana Dimitrić¹

¹ *Biljana Dimitrić, Ph.D., Fakultet za psihologiju, Univerzitet „Bijeljina”, Pavlovića put 024, Bijeljina, RS, E-mail: biljanazdimitric@gmail.com, tel.: +387 66 887 170*

Apstrakt

Fenomen zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba sve češće se prepoznaje kao značajan socijalni i kriminološki problem koji prožima svaku poru društva, a naročito dolazi do izražaja u sistemu zdravstvene i palijativne njege. Jedan od razloga ove negativne pojave ogleda se u činjenici, sto u savremenom društvu, uvećano raste potreba za institucionalnim oblicima brige za stariju populaciju. Upravo u tim okruženjima, zbog preopterećenosti osoblja, emocionalnog sagorijevanja, nedostatka supervizije i neadekvatnih protokola zaštite, dolazi do pojave zloupotreba i zanemarivanja. Ovaj rad analizira različite oblike zlostavljanja i zanemarivanja, kao i višeslojne posljedice koje se ogledaju na pacijentima. Poseban akcenat stavljen je na ulogu medicinskog osoblja, etičke dileme i institucionalnu odgovornost. Cilj rada je identifikovati oblike zlostavljanja, ukayati na faktore rizika i ponuditi smjernice za prevenciju kroz edukaciju, nadzor i jačanje profesionalne odgovornosti.

Ključne riječi: starija populacija, zlostavljanje, zanemarivanje, palijativna njega, etika, institucionalna odgovornost

Abstract

The phenomenon of abuse and neglect of older adults is increasingly recognized as a significant social and criminological problem that permeates every layer of society, particularly manifesting within the healthcare and palliative care systems. One of the reasons for this negative occurrence lies in the fact that, in modern society, there is a growing need for institutional forms of care for the elderly population. It is precisely in these environments, due to staff overload, emotional burnout, lack of supervision, and inadequate protection protocols, that abuse and neglect occur. This paper analyzes various forms of abuse and neglect, as well as the multilayered consequences they have on patients. Special emphasis is placed on the role of medical personnel, ethical dilemmas, and institutional responsibility. The aim of the paper is to identify forms of abuse, point out risk factors, and offer guidelines for prevention through education, supervision, and strengthening professional accountability.

Key words: older population, abuse, neglect, palliative care, ethics, institutional responsibility

Uvod

Starenje kao biološki proces donosi sa sobom i niz promjena koje otežavaju svakodnevnicu. Neke od poteškoća sa kojima se starija lica susreću su prvenstveno fizičke promjene poput smanjenja snage, pokretljivosti, hronične bolesti, kognitivno opadanje, osjećaj bespomoćnosti, strah od smrti, zavisnost od drugih. Shodno zavisnošću od drugih, osobe starije životne dobi često se nađu u ulozi slabijih i nezaštićenih i u tom kontekstu postaju posebno vulnerabilni čime su često i žrtve nasilja.

Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba predstavlja kompleksan društveni fenomen koji ima duboke posljedice po mentalno zdravlje, dostojanstvo i kvalitet života starije populacije. Iako prožima sve segmente društva, zabrinjavajuće je sto narocito dolazi do izražaja u zdravstvenim institucijama, a

naročito u sistemu palijativne njege, gde je problem još izraženiji zbog povećanog stepena zavisnosti pacijenata od drugih. U domovima za stara lica i ustanovama palijativne njege, pacijenti neretko zavise od osoblja čak i za osnovne životne potrebe, što značajno povećava rizik od zloupotrebe.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO, 2023), zlostavljanje starijih osoba definiše se kao namjerno ili nenamjerno postupanje koje izaziva štetu ili ugrožava dostojanstvo i kvalitet života starijih osoba.

Kriminološki posmatrano, riječ je o specifičnom obliku viktimizacije ranjivih društvenih grupa, gdje izvršioци zlostavljanja mogu biti članovi porodice, ali i profesionalci koji bi po svojoj ulozi trebali pružati zaštitu. Uloga zdravstvenih radnika, naročito medicinskih sestara, ima dvostruku dimenziju – pružanje njege i istovremeno očuvanje etičkih standarda koji isključuju svaku mogućnost nehumanog postupanja.

Ovaj rad istražuje uzroke, posljedice i društvene implikacije zlostavljanja starijih osoba kroz interdisciplinarni okvir psihologije, etike i kriminologije.

Rad je izrađen metodom analize i sinteze relevantne literature iz oblasti kriminologije, psihologije i zdravstvene etike. Korišten je komparativni pristup koji obuhvata analizu međunarodnih izvještaja (WHO, 2023; Council of Europe, 2024) i rezultata istraživanja o zlostavljanju starijih osoba u zdravstvenim ustanovama koje obuhvataju zbrinjavajuću i palijativnu njegu. Posebna pažnja posvećena je prikazu slučaja iz prakse kao ilustraciji institucionalnih propusta i posljedica po žrtve.

Metodološki okvir

U radu je provedeno istraživanje, koje omogućava dublje razumijevanje kompleksnih društvenih i kriminoloških pojava vezanih za zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba u sistemu palijativne njege. Metodološki okvir obuhvata analizu i sintezu relevantne domaće i međunarodne naučne literature iz oblasti kriminologije, zdravstvene etike, psihologije i socijalne zaštite.

Takodje, u radu je primijenjen deskriptivno-analički metod, kojim se na sveobuhvatan način razmatraju oblici zlostavljanja, kao i njihovi uzroci i posljedice po stariju populaciju. Poseban naglasak stavljen je na institucionalni kontekst palijativne njege, gdje se zbog visoke zavisnosti pacijenata od zdravstvenog osoblja i ograničenih mogućnosti samostalne zaštite povećava rizik od zloupotrebe.

Komparativnim metodom izvršena je analiza međunarodnih dokumenata i izvještaja relevantnih organizacija, poput Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2023) i Savjeta Evrope (Council of Europe, 2024), kao i rezultata empirijskih istraživanja sprovedenih u različitim zdravstvenim i socijalnim sistemima. Ovaj pristup omogućio je sagledavanje sličnosti i razlika u pojavnim oblicima zlostavljanja, institucionalnim odgovorima i preventivnim mehanizmima u različitim društvenim kontekstima.

Case study prikazuje slikovit primjer institucionalnih propusta i njihovih posljedica po žrtve. Analizirani slučaj iz sistema palijativne njege u Velikoj Britaniji preuzet je iz relevantne naučne literature (Payne et al., 2008) i omogućava detaljno sagledavanje odnosa moći između osoblja i pacijenata, uloge supervizije, kao i psiholoških i etičkih implikacija zlostavljanja u terminalnim fazama bolesti pacijenta.

Na osnovu dobijenih nalaza, formulisane su smjernice za prevenciju koje uključuju edukaciju zdravstvenog osoblja, jačanje nadzornih mehanizama i unapređenje profesionalne i etičke odgovornosti u sistemu palijativne njege.

Vrste zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba i kriminološki okvir

Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba u sistemu palijativne njege javlja se u različitim oblicima koji se često međusobno prepliću i ostaju neprepoznati ili nedovoljno sankcionisani. U kriminološkom smislu, riječ je o specifičnom obliku viktimizacije ranjive populacije, pri čemu se starije osobe nalaze u

neravnopravnom položaju zbog zdravstvene zavisnosti, fizičke nemoći i ograničenih mogućnosti reagovanja na nasilje ili prijavljivanja istog (Kosberg & Lowenstein, 2003).

Institucionalni kontekst dodatno komplikuje ovaj problem, jer su izvršioi nerijetko osobe od povjerenja, zaposleni u sistemu zdravstvene ili socijalne zaštite.

Najčešći oblici zlostavljanja obuhvataju fizičko, psihičko (emocionalno), ekonomsko i seksualno zlostavljanje, kao i aktivno ili pasivno zanemarivanje (World Health Organization (WHO), 2023).

Fizičko zlostavljanje podrazumijeva nanošenje tjelesne povrede, grub fizički kontakt, neprimjereno ograničavanje kretanja ili uskraćivanje osnovne njege. Iako je ovaj oblik nasilja najvidljiviji, istraživanja ukazuju da je u institucionalnim uslovima rjeđi u odnosu na psihičko zlostavljanje, ali da ima ozbiljne neposredne i dugoročne posljedice po zdravlje pacijenata (Yon et al., 2017). Nerijetko žrtve podlegnu posljedicama fizičkog zlostavljanja

Psihičko ili emocionalno zlostavljanje predstavlja jedan od najčešćih, ali i najteže dokazivih oblika nasilja nad starijim osobama. Radnje izvršenja mogu biti prijetnje (npr. prijetnja da će se nasrnuti na tijelo, da će se lice uskratiti za osnovne namirnice ili lijekove ili biti ostavljeni sami, da im neće biti ukazana medicinska pomoć, da će im se uskratiti komunikacija sa drugim licima, komšijama, prijateljima, familijom, itd), zatim uvrede, različita ponižavanja, izrugivanje, nazivanje pogrđnim imenima, skrivanje informacija od važnosti, infantilizacija itd. (Dimitrić, B., Jović, A.,2025).

U kontekstu palijativne njege, gdje emocionalna podrška predstavlja sastavni dio terapijskog procesa, ovakav vid postupanja može dovesti do ozbiljnog narušavanja mentalnog zdravlja pacijenata, uključujući anksioznost, depresiju i osjećaj gubitka dostojanstva (Acierno et al., 2010).

Finansijsko odnosno ekonomsko zlostavljanje obuhvata različite manipulacije novcem i drugim vrijednostima koje su u posjedu ove osjetljive društvene kategorije lica. One se ogledaju u neovlaštenom korištenju finansijskih sredstava i imovine, ili pak o ne dovoljnoj brizi o istom. Služeći se prevarama, falsifikovanjem, ucjenama, zastrašivanjem, primjenom sile i sličnim nedozvoljenim radnjama, izvršilac imajući za motiv koristoljublje dolazi olako do željenog cilja.(Dimitrić, B., Jović, A.,2025).U institucionalnim uslovima ovaj oblik zlostavljanja često ostaje skriven, jer pacijenti nerijetko nemaju neposredan uvid u svoje finansijske poslove ili zavise od drugih u njihovom vođenju (Dong, 2015).

Seksualno zlostavljanje podrazumijeva različite oblike seksualnog ponašanja, iskorištavanja i uznemiravanja, seksualno maltretiranje, napadanje i sramoćenje bez njihove volje i pristanka. Uključuje neželjeno doticanje (stariji često nisu sposobni izraziti svoje negodovanje), sve vrste seksualnog napada poput silovanja, sodomije, razgolićavanja i fotografiranja (Krstulović, 2018.).

Zanemarivanje se smatra jednim od najrasprostranjenijih oblika institucionalnog nasilja nad starijim osobama. Raylikujemo aktivno I pasivno zanemarivanje. Aktivno podrazumijeva kada se njega ili terapija svjesno uskraćuju, ili pasivno, kao posljedica neznanja, preopterećenosti ili organizacionih propusta. U kriminološkom smislu, zanemarivanje se često povezuje sa propustom u vršenju profesionalne dužnosti i institucionalnom odgovornošću, naročito kada su posljedice po pacijente ozbiljne, trajne ili fatalne (Council of Europe, 2024).

Kriminološki okvir zlostavljanja starijih osoba u palijativnoj njezi uključuje analizu odnosa moći između osoblja i pacijenata, kao i institucionalnih faktora koji omogućavaju ili podstiču nasilje. Preopterećenost zaposlenih, nedostatak kadrova, slaba supervizija i nejasni protokoli odgovornosti stvaraju ambijent u kojem se granica između profesionalnog propusta i krivičnog djela često zamagljuje (WHO, 2023).

Poseban problem predstavlja tamna brojka ovog djela koja podrazumijeva neprijavlivanje slučajeva zlostavljanja. Starije osobe u palijativnoj njezi često su u strahu da bi prijavljivanje nasilja moglo dovesti

do pogoršanja odnosa sa osobljem ili uskraćivanja njege, što dodatno otežava krivičnopravnu reakciju i zahtijeva jačanje mehanizama institucionalne kontrole i zaštite žrtava (Yon et al., 2017).

Posmatranje oblika zlostavljanja kroz kriminološku prizmu osim što omogućava identifikaciju pojedinačnih slučajeva, nego nam daje sliku razumijevanja šireg društvenog i institucionalnog konteksta u kom nasilje nastaje. Time se otvara prostor za razvoj efikasnijih preventivnih strategija koje moraju obuhvatiti kako individualnu profesionalnu odgovornost, tako i sistemske reforme u oblasti palijativne njege.

Psihološke i etičke posljedice zlostavljanja i zanemarivanja starijih Osoba

Psihološke posljedice zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u palijativnoj njezi predstavljaju jedan od najtežih, ali često i najmanje vidljivih aspekata ovog problema. Starije osobe koje su izložene nasilju ili neadekvatnoj njezi često razvijaju različite oblike psihičkih smetnji, uključujući depresiju, anksioznost, osjećaj bespomoćnosti, gubitak samopouzdanja i povlačenje iz socijalnih kontakata (Acierno et al., 2010). U kontekstu palijativne njege, gdje su pacijenti već suočeni sa terminalnom bolešću i egzistencijalnim strahovima, dodatno izlaganje zlostavljanju može značajno pogoršati njihovo mentalno stanje i kvalitet preostalog života.

Psihičkoi li emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje naročito snažno utiču na doživljaj dostojanstva kod starijih osoba. Ignorisanje potreba pacijenata, neprimjerena komunikacija ili emocionalna distanca zdravstvenih radnika mogu dovesti do osjećaja bezvrijednosti i gubitka ličnog identiteta. Istraživanja ukazuju da su ovakva iskustva povezana sa povećanim rizikom od nastanka depresije, anksioznosti i razvoja posttraumatskog stresnog poremećaja, čak i kod osoba bez prethodne psihijatrijske anamneze (Dong, 2015).

Psihološke posljedice zlostavljanja često utiču i na zdravstveno ponašanje pacijenata. Starije osobe koje su izložene nasilju mogu pokazivati otpor prema terapiji, odbijati saradnju sa zdravstvenim osobljem ili ispoljavati izraženu anksioznost u kontaktu sa njegovateljima. Takva ponašanja dodatno otežavaju pružanje adekvatne palijativne njege i mogu ubrzati fizičko propadanje pacijenata (WHO, 2023).

Sa etičkog aspekta, zlostavljanje starijih osoba predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih principa medicinske etike, uključujući poštovanje autonomije, humanost, neškodljivost i pravednost. Profesionalna etika zdravstvenih radnika zahtijeva obavezu zaštite pacijenata, naročito onih koji su u stanju povećane ranjivosti. Međutim, u praksi se često javlja tzv. moralna distresija kod osoblja, koja nastaje kada zdravstveni radnici nisu u mogućnosti da postupaju u skladu sa etičkim principima zbog institucionalnih ograničenja, nedostatka resursa ili organizacionih pritisaka (Jameton, 2017).

Emocionalna iscrpljenost i sindrom sagorijevanja kod zdravstvenog osoblja dodatno komplikuju etičku dimenziju problema. Dugotrajna izloženost stresu, rad sa terminalno oboljelim pacijentima i nedostatak psihološke podrške mogu dovesti do smanjene empatije, depersonalizacije pacijenata i normalizacije neetičnog ponašanja. U takvim okolnostima, granica između profesionalnog propusta i etičkog prekršaja postaje zamagljena, što povećava rizik od institucionalnog zlostavljanja (Council of Europe, 2024).

Etika palijativne njege posebno naglašava značaj očuvanja dostojanstva pacijenata do kraja života. Svako postupanje koje umanjuje ličnost, ignoriše emocionalne potrebe ili instrumentalizuje pacijenta predstavlja ozbiljno etičko odstupanje (WHO, 2023).

Sagledavanje psiholoških i etičkih posljedica zlostavljanja starijih osoba omogućava dublje razumijevanje širine ovog problema i ukazuje na potrebu sistemskih intervencija. Prevencija nasilja u palijativnoj njezi ne može se zasnivati isključivo na sankcionisanju počinitelaca, već mora uključivati jačanje etičke kulture, brigu o mentalnom zdravlju zdravstvenih radnika i razvoj institucionalnih mehanizama podrške, kako bi se osigurala zaštita dostojanstva i dobrobiti starijih pacijenata.

Uloga medicinskog osoblja i institucionalna odgovornost

Medicinsko osoblje ima primarnu ulogu u zaštiti starijih osoba od zlostavljanja i zanemarivanja, naročito u sistemu palijativne njege, gdje su pacijenti često u potpunosti zavisni od tuđe pomoći.

Zdravstveni radnici, a posebno medicinske sestre i njegovatelji, nalaze se u neposrednom i kontinuiranom kontaktu sa pacijentima, što im daje značajnu odgovornost, ali i poziciju moći. Upravo zbog tog odnosa, profesionalno ponašanje, etička osjetljivost i sposobnost prepoznavanja znakova zlostavljanja predstavljaju osnovne pretpostavke kvalitetne i humane njege (Kosberg & Lowenstein, 2003).

U praksi, medicinsko osoblje ima dvostruku ulogu: s jedne strane pružanje medicinske i psihosocijalne podrške, a s druge strane zaštitu dostojanstva i prava pacijenata. Prepoznavanje ranih znakova zlostavljanja, kao što su promjene u ponašanju pacijenata, strah, povlačenje, depresivnost ili iznenadne somatske tegobe, predstavlja važan segment profesionalne odgovornosti zdravstvenih radnika (WHO, 2023). Neadekvatna reakcija ili ignorisanje ovih signala može dovesti do produženog izlaganja pacijenata nasilju i dodatnog pogoršanja njihovog psihičkog i fizičkog stanja.

Institucionalni faktori imaju značajan uticaj na način na koji medicinsko osoblje obavlja svoje profesionalne zadatke. Preopterećenost zaposlenih, hronični nedostatak kadra, produženo radno vrijeme i nedostatak supervizije doprinose profesionalnom sagorijevanju i smanjenju empatije. U takvim okolnostima, postoji povećan rizik od neetičnog ponašanja, zanemarivanja ili normalizacije neadekvatne njege, što može prerasti u institucionalni oblik zlostavljanja (Council of Europe, 2024).

Institucionalna odgovornost podrazumijeva obavezu zdravstvenih ustanova da uspostave jasne protokole za prevenciju, prepoznavanje i prijavljivanje zlostavljanja. To uključuje kontinuiranu edukaciju osoblja o etičkim principima, ljudskim pravima starijih osoba i pravnim posljedicama zloupotrebe položaja. Takođe, neophodno je razvijati mehanizme interne kontrole i supervizije, kao i sigurne kanale za prijavljivanje nasilja bez straha od osвете (WHO, 2023).

Posebno značajnu ulogu imaju etički odbori i supervizijski timovi, koji mogu doprinijeti rješavanju profesionalnih dilema i smanjenju moralne distresije kod zdravstvenih radnika. Njihova funkcija nije isključivo represivna, već i preventivna, jer omogućava zaposlenima da otvoreno razgovaraju o etičkim izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu sa terminalno oboljelim pacijentima (Jameton, 2017).

Sa kriminološkog aspekta, propusti u radu medicinskog osoblja i institucija mogu imati i krivično-pravne posljedice, naročito u slučajevima teškog zanemarivanja ili ponavljanog nasilja. Nejasno definisane odgovornosti i nedostatak institucionalne reakcije dodatno otežavaju proces dokazivanja i sankcionisanja zlostavljanja. Zbog toga je neophodno jačanje saradnje između zdravstvenih ustanova, socijalnih službi i pravosudnih organa, kako bi se obezbijedila efikasna zaštita starijih osoba (Yon et al., 2017).

Uloga medicinskog osoblja u palijativnoj njezi ne može se posmatrati izolovano od šireg institucionalnog i društvenog konteksta. Samo kroz sistemsku podršku, jasne etičke standarde i kontinuiranu edukaciju moguće je stvoriti profesionalno okruženje u kojem će zaštita dostojanstva starijih pacijenata biti osnovni prioritet, a rizik od zlostavljanja sveden na minimum.

Studija slučaja – institucionalno zlostavljanje u sistemu palijativne njege u Velikoj Britaniji

Studijski prikaz slučaja institucionalnog zlostavljanja u sistemu palijativne njege preuzet je iz istraživanja sprovedenog u Ujedinjenom Kraljevstvu, objavljenog u časopisu Palliative Medicine pod nazivom Safeguarding adults at end of life: audit and case analysis in a palliative care setting (Payne et al., 2008). Istraživanje je provedeno u ustanovi koja pruža bolničku i kućnu palijativnu njegu, sa

kapacitetom od 48 bolničkih kreveta, više od 600 pacijenata uključenih u kućni program njege i oko 100 dnevnih korisnika. Cilj studije bio je da se ispita efikasnost novouvedene politike zaštite odraslih osoba u terminalnim fazama bolesti, sa posebnim fokusom na prepoznavanje i prijavljivanje zlostavljanja.

U periodu od dvije godine evidentirano je ukupno 20 slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja pacijenata starijih od 70 godina. Identifikovani oblici nasilja uključivali su psihičko, fizičko i ekonomsko zlostavljanje, kao i aktivno i pasivno zanemarivanje. Najčešće su registrovani slučajevi emocionalnog zlostavljanja i uskraćivanja adekvatne pažnje, dok su fizički oblici nasilja bili rjeđi, ali sa izraženim negativnim posljedicama po zdravlje pacijenata (Payne et al., 2008).

Posebno je analiziran slučaj pacijentkinje starosti 82 godine, koja se nalazila u terminalnoj fazi malignog oboljenja. Prema nalazima interne istrage, pacijentkinja je bila izložena verbalnom zlostavljanju, grubom postupanju i emocionalnom zanemarivanju od strane jednog člana njegovateljskog osoblja. Slučaj je otkriven nakon što je volonterka primijetila izražene znakove straha, povlačenja i nelagode pacijentkinje prilikom ulaska određenog zaposlenog u sobu. Ovi simptomi ukazivali su na narušavanje osjećaja sigurnosti i povjerenja, što je u palijativnoj njezi od ključnog značaja za očuvanje dostojanstva pacijenata.

Naknadnom istragom ustanovljeno je da su i drugi pacijenti imali slična iskustva, ali nisu prijavili zlostavljanje iz straha da bi im mogla biti uskraćena njega ili pogoršan odnos sa osobljem. Ovaj nalaz potvrđuje postojanje izraženog odnosa moći između osoblja i pacijenata, kao i visok stepen zavisnosti starijih osoba u palijativnoj njezi, što značajno otežava prijavljivanje nasilja (Yon et al., 2017).

Analiza slučaja ukazala je na nekoliko ključnih faktora rizika, među kojima su se izdvojili preopterećenost osoblja, emocionalna iscrpljenost, nedostatak adekvatne supervizije i nejasni institucionalni protokoli za prijavljivanje zlostavljanja. Ovi faktori stvorili su ambijent u kojem je neetično ponašanje ostalo neprepoznato i neprocesuirano tokom dužeg vremenskog perioda. Psihološke posljedice po pacijentkinju manifestovale su se kroz izraženu anksioznost, povlačenje i gubitak osjećaja dostojanstva, što je dodatno pogoršalo njen kvalitet života u terminalnoj fazi bolesti (Payne et al., 2008).

Nakon sprovedene istrage, protiv odgovornog člana osoblja pokrenut je disciplinski postupak, a ustanova je uvela obavezne edukacije o etičkom postupanju, profesionalnoj odgovornosti i mehanizmima zaštite pacijenata. Takođe je uspostavljen novi sistem internih prijava i pojačana supervizija zaposlenih. U narednom periodu zabilježen je značajan pad broja prijavljenih slučajeva zlostavljanja, što ukazuje na važnost institucionalnih mjera i transparentnih procedura u prevenciji nasilja (Council of Europe, 2024).

Ova studija slučaja jasno pokazuje da zlostavljanje u palijativnoj njezi ne mora uvijek biti rezultat direktne namjere, već često proizlazi iz kombinacije institucionalnih slabosti, profesionalnog sagorijevanja i nedostatka systemske podrške zaposlenima. Istovremeno, ona potvrđuje da efikasna prevencija zahtijeva sveobuhvatan pristup koji obuhvata edukaciju osoblja, jačanje nadzornih mehanizama i stvaranje kulture odgovornosti i poštovanja dostojanstva pacijenata.

Prevencija i smjernice za unapređenje prakse

Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u sistemu palijativne njege zahtijeva sveobuhvatan i interdisciplinarni pristup, koji podrazumijeva istovremeno djelovanje na individualnom, institucionalnom i sistemskom nivou. S obzirom na složenost ovog fenomena i visoku ranjivost starijih pacijenata, preventivne mjere ne mogu biti ograničene isključivo na represivne ili sankcione mehanizme, već moraju uključivati kontinuiranu edukaciju, razvoj etičke kulture i jačanje profesionalne odgovornosti u zdravstvenim ustanovama (WHO, 2023).

Jedan od ključnih elemenata prevencije jeste kontinuirana edukacija medicinskog osoblja o prepoznavanju različitih oblika zlostavljanja i zanemarivanja. Edukativni programi treba da obuhvate

ne samo pravne aspekte i obaveze prijavljivanja nasilja, već i razvoj empatijskih vještina, komunikacijskih kompetencija i razumijevanja psiholoških potreba pacijenata u terminalnim fazama bolesti. Istraživanja ukazuju da zdravstveni radnici koji prolaze redovne obuke pokazuju veću osjetljivost na etička pitanja i spremnost da reaguju u slučaju sumnje na zlostavljanje (Yon et al., 2017).

Poseban značaj ima prevencija profesionalnog sagorijevanja kod zdravstvenih radnika. Dugotrajna izloženost stresu, emocionalno zahtjevan rad i nedostatak podrške doprinose smanjenju empatije i povećanju rizika od neetičnog ponašanja. U tom kontekstu, uvođenje redovne supervizije, psihološke podrške i timskih sastanaka predstavlja važan preventivni mehanizam. Supervizija omogućava zaposlenima da otvoreno razgovaraju o profesionalnim dilemama i emocionalnim izazovima, čime se smanjuje vjerovatnoća da se stres reflektuje kroz neadekvatno postupanje prema pacijentima (Jameton, 2017).

Na institucionalnom nivou, neophodno je uspostavljanje jasnih i transparentnih protokola za prijavljivanje i postupanje u slučajevima sumnje na zlostavljanje. Ovi protokoli treba da budu lako dostupni, jasno definisani i praćeni zaštitnim mehanizmima za osobe koje prijavljuju nasilje. Strah od osvete ili profesionalnih posljedica često predstavlja značajnu prepreku prijavljivanju, zbog čega je važno razviti kulturu povjerenja i odgovornosti unutar zdravstvenih ustanova (Council of Europe, 2024).

Jačanje institucionalnog nadzora i kontrole kvaliteta takođe predstavlja važan aspekt prevencije. Redovne interne i eksterne evaluacije rada ustanova palijativne njege mogu doprinijeti ranom otkrivanju propusta u organizaciji rada, komunikaciji i pružanju njege. Uključivanje etičkih odbora i nezavisnih nadzornih tijela dodatno doprinosi transparentnosti i odgovornosti institucija prema pacijentima i široj javnosti (WHO, 2023).

Prevencija zlostavljanja starijih osoba zahtijeva i međusektorsku saradnju između zdravstvenih ustanova, socijalnih službi, pravosudnih organa i organizacija civilnog društva. Efikasna razmjena informacija i koordinacija djelovanja omogućavaju bržu reakciju u slučajevima nasilja i obezbjeđuju sveobuhvatnu zaštitu žrtava. Kriminološki gledano, ovakav pristup doprinosi smanjenju institucionalne tolerancije prema nasilju i jačanju preventivne funkcije sistema (Kosberg & Lowenstein, 2003).

Na kraju, unapređenje prakse u palijativnoj njezi mora biti zasnovano na etičkom pristupu koji u središte stavlja dostojanstvo pacijenta. Razvoj kulture poštovanja, empatije i profesionalne odgovornosti predstavlja dugoročan, ali neophodan proces. Samo kroz kombinaciju edukacije, podrške zdravstvenim radnicima, jasnih institucionalnih pravila i efikasnog nadzora moguće je stvoriti okruženje u kojem će rizik od zlostavljanja starijih osoba biti sveden na minimum, a kvalitet palijativne njege unaprijeđen u skladu sa savremenim etičkim i profesionalnim standardima.

Zaključak

Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba u sistemu palijativne njege predstavlja ozbiljan društveni, etički i kriminološki problem koji zahtijeva sistemski i multidisciplinarni pristup. Ranjivost starijih pacijenata, naročito u terminalnim fazama bolesti, dodatno pojačava težinu ovog fenomena i nameće visoku odgovornost zdravstvenim institucijama i profesionalcima koji u njima rade. Analiza teorijskih i empirijskih izvora pokazuje da zlostavljanje u palijativnoj njezi rijetko predstavlja izolovan incident, već je najčešće posljedica kombinacije individualnih propusta, institucionalnih slabosti i nedovoljno razvijenih mehanizama nadzora i prevencije.

Kriminološki posmatrano, zlostavljanje starijih osoba može se tumačiti kao oblik viktimizacije ranjive društvene grupe, pri čemu odnos moći između osoblja i pacijenata igra ključnu ulogu. Neprijavljivanje nasilja, strah od posljedica i zavisnost pacijenata od zdravstvenog osoblja dodatno otežavaju pravovremeno prepoznavanje i sankcionisanje zlostavljanja. Psihološke posljedice, poput depresije,

anksioznosti i gubitka dostojanstva, značajno narušavaju kvalitet života pacijenata i mogu imati dugoročne efekte i u terminalnim fazama bolesti.

Poseban značaj u prevenciji zlostavljanja ima uloga medicinskog osoblja i institucionalna odgovornost zdravstvenih ustanova. Profesionalna etika, empatijska komunikacija i kontinuirana edukacija predstavljaju osnovne stubove humane palijativne njege. Istovremeno, bez adekvatne systemske podrške, supervizije i brige o mentalnom zdravlju zaposlenih, rizik od profesionalnog sagorijevanja i neetičnog ponašanja ostaje visok.

Studijski prikaz slučaja iz Velike Britanije jasno potvrđuje da uvođenje jasnih protokola, edukacije i transparentnih mehanizama prijavljivanja može značajno doprinijeti smanjenju incidenata zlostavljanja. Ovaj primjer ukazuje da prevencija ne smije biti svedena isključivo na represivne mjere, već mora uključivati razvoj institucionalne kulture odgovornosti, povjerenja i poštovanja dostojanstva pacijenata.

Zaključno, efikasna borba protiv zlostavljanja starijih osoba u palijativnoj njezi zahtijeva integrisani pristup koji povezuje kriminologiju, psihologiju, zdravstvenu etiku i praksu. Samo kroz međusektorsku saradnju, kontinuiranu edukaciju i jačanje profesionalne i institucionalne odgovornosti moguće je izgraditi sistem palijativne njege koji će starijim osobama obezbijediti sigurnost, poštovanje i dostojanstvo do kraja života.

Literatura

1. Acierno, R., Hernandez, M. A., Amstadter, A. B., Resnick, H. S., Steve, K., Muzzy, W., Kilpatrick, D. G. (2010). Prevalence and correlates of emotional, physical, sexual, and financial abuse and potential neglect in the United States – The National Elder Mistreatment Study, *American Journal of Public Health*, Vol. 100, No. 2, str. 292–297.
2. Ajduković, M., Ručević, S., Majdenić, M. (2013). Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika domova za starije i nemoćne osobe, *Revija za socijalnu politiku*, Vol. 20, No. 2.
3. Bassil, N., Ghandour, A., Grossberg, G. T. (2011). How anxiety presents differently in older adults, *Current Psychiatry*, Vol. 10, No. 6, str. 15–25.
4. Božičević, V., Brlas, S., Guljin, M. (2012). Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja, *Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“*, Virovitica.
5. Council of Europe (2024). Needs assessment report on the social and economic rights of older persons – Towards active social citizenship for older persons, Council of Europe, Strasbourg.
6. De Beurs, E., Beekman, A. T. F., Deeg, D. J. H., Van Dyck, R., Van Tilburg, W. (1999): Anxiety and depression in later life – co-occurrence and links with health care utilization, *British Journal of Psychiatry*, Vol. 174, str. 63–70.
7. Dimitrić, B., Jović, A. (2025). Psihološke posljedice zlostavljanja i zanemarivanja starijih lica u savremenom društvu, *Zbornik radova, Tom I, XIII međunarodni naučni skup, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Brčko*, str. 183–194.
8. Dong, X. Q. (2015). Elder abuse – systematic review and implications for practice, *Journal of the American Geriatrics Society*, Vol. 63, No. 6, str. 1214–1238.
9. Eurostat (2022). Demography of Europe – 2022 interactive publication, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
10. Gordon, R. M., Brill, D. (2001): The abuse and neglect of the elderly, *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 24, str. 183–197.

11. Jameton, A. (2017). What moral distress in nursing history could suggest about the future of health care, *AMA Journal of Ethics*, Vol. 19, No. 6, str. 617–628.
12. Janković, B., Todorović, N., Vračević, M. (2015): Dobro čuvana porodična tajna – zlostavljanje starijih osoba, Crveni krst Srbije, Beograd.
13. Kosberg, J. I., Lowenstein, A. (2003): Study of elder abuse within diverse cultures, *Journal of Elder Abuse & Neglect*, Vol. 15, No. 3–4, str. 1–15.
14. Krstulović, S. (2018). Tjelesno, psihičko i ekonomsko zanemarivanje osoba starije dobi izvršeno prije smještaja u ustanovu socijalne skrbi, Sveučilište u Dubrovniku.
15. Munjiza, M. (2008). Njega u gerijatriji, Medicinski fakultet, Banja Luka.
16. Pečjak, V. (2002). Psihologija treće životne dobi, *Revija za psihologiju*, Vol. 9, No. 3, str. 371–374.
17. Polić, R. (2005). Odgoj za starost kao mogućnost emancipacije, *Metodički ogledi – časopis za filozofiju odgoja*, Vol. 12, No. 1, str. 89–104.
18. Rowe, S., Rapaport, M. (2006). Classification and treatment of subthreshold depression, *International Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol. 21, No. 6, str. 525–533.
19. Rusac, S. (2006): Nasilje nad starijim osobama, *Ljetopis socijalnog rada*, 13(2), str. 331–346.
20. Seligman, M. E. P., Miller, R. (2005). Depression and learned helplessness in humans, *Journal of Abnormal Psychology*, Vol. 114, No. 1, str. 135–145.
21. Vukadinov, J. (2006): Gerijatrija i njega starijih osoba, Medicinski fakultet, Novi Sad.
22. World Health Organization (2024). Abuse of older people – Fact sheet, World Health Organization, Geneva.
23. Yon, Y., Mikton, C. R., Gassoumis, Z. D., Wilber, K. H. (2017): Elder abuse prevalence in community settings – a systematic review and meta-analysis, *The Lancet Global Health*, Vol. 5, No. 2, str. e147–e156.
24. Zovko, A., Vukobratović, J. (2017). Percepcija starenja i društveno-medijska slika o starima, *Androloške studije*, str. 111–124.